

55. KONGRES ANTROPOLOŠKOG DRUŠTVA SRBIJE

AKREDITOVAN MEĐUNARODNI KONGRES

Zlatibor, 23–26. maj 2018.

55th CONGRESS OF ANTHROPOLOGICAL SOCIETY OF SERBIA

ACCREDITED INTERNATIONAL CONGRESS

Zlatibor, May 23rd–26th 2018

IZVODI SAOPŠTENJA

ABSTRACTS

www.antropoloskodrustvosrbije.com

55. KONGRES ANTROPOLOŠKOG DRUŠTVA SRBIJE

AKREDITOVAN MEĐUNARODNI KONGRES

Zlatibor, 23–26. maj 2018.

IZVODI SAOPŠTENJA

55th CONGRESS OF ANTHROPOLOGICAL SOCIETY OF SERBIA

ACCREDITED INTERNATIONAL CONGRESS

Zlatibor, May 23rd–26th 2018

ABSTRACTS

Izdavač / Publisher

ANTROPOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE / ANTHROPOLOGICAL SOCIETY OF SERBIA

Niš

Za izdavača / For the Publisher

Mirjana Janošević

Tehnička priprema / Prepress

Mile Ž. Ranđelović

Lektor za srpski jezik / Technical Design

Jelena Četković

Lektor za engleski jezik / English Proofreader

Jovana Đurašković

Štampa / Printed by

"UNIGRAF-X-COPY" Niš

Tiraž / Circulation

150

ISBN 978-86-911461-4-6

CIP - Katalogizacija u publikaciji

Narodna biblioteka Srbije, Beograd

572(048.3)

АНТРОПОЛОШКО друштво Србије (Ниш). Конгрес (55 ; 2018 ; Златибор)

Izvodi saopštenja / 55. Kongres Antropološkog društva Srbije, akreditovan međunarodni kongres, Zlatibor, 23-26. maj 2018. = Abstracts / 55th Congress of Anthropological Society of Serbia, Accredited International Congress, Zlatibor, May 23rd-26th 2018. - Niš : Antropološko društvo Srbije = Anthropological Society of Serbia, 2018 (Niš : Unigraf-X-Copy). - 168 str. ; 24 cm

Uparedo srp. tekst i engl. prevod. - Tiraž 150. - Registar.

ISBN 978-86-911461-4-6

a) Антропологија - Апстракти

COBISS.SR-ID 263949324

Organizator
ANTROPOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE, Niš

Organizer
ANTHROPOLOGICAL SOCIETY OF SERBIA, Niš

Organizaciju kongresa pomogli / The organisation of this Congress was helped by

Skupština opštine Čajetina
Medicinski fakultet u Nišu
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd
Visoka sportska i zdravstvena škola, Beograd
Dom zdravlja Niš
Gradska opština Medijana, Niš
Turistička organizacija Zlatibor
"Zlatiborac"

Organizacioni odbor / Organizing Committee

Prof. dr Miloš Nikolić, predsednik
Prof. dr Mirjana Janošević, član
Prof. dr Perica Vasiljević, član
Prof. dr Toplica Stojanović, član
Prof. dr Tatjana Pavlica, član
Prof. dr Gordana Filipović, član
Doc. dr Jovan Marković, član
Dr Valentina Zlatanović-Marković, član

Sekretari Kongresa / Congress Secretary

Ass.dr Marija Nikolić
Ass. dr Predrag Janošević

Programski odbor / Program Committee

Akademik Dragoslav Marinković
Akademik Angel Džambazovski
Ljiljana Tijanić, redovni profesor u penziji
Dr Verica Božić-Krstić, redovni profesor u penziji
Dr Veselin Jovović, redovni profesor u penziji
Dr Dobrivoje Đorđević, redovni profesor u penziji
Dr Milan Žvan, redovni profesor
Dr Mitar Novaković, redovni profesor u penziji
Dr Stojko Vidović, redovni profesor
Dr Lidija Todorovska, redovni profesor
Dr Silvija Mladenova, vanredni profesor
Dr Dušan Mitić, redovni profesor
Dr Emilija Andreenko, vanredni profesor
Dr Rada Rakić, vanredni profesor
Dr Gregor Starc, vanredni profesor
Dr Gabrijela Čučkova, docent
Dr Kornelija Rada, psihijatar, psihoterapeut
Dr Adina Bačiu, istraživač
Dr Tatjana Gurbo Leonidovna, istraživač
Dr Olga Gončarova, kandidat bioloških nauka

MORFOMETRIJSKA ANALIZA POLOŽAJA PODORBITALNOG OTVORA

Dragana Radošević, Nikola Knezi, Dušica Marić, Milena Trandafilović

Zavod za Anatomiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad

Uvod: Precizno definisanje položaja podorbitalnog otvora (*foramen infraorbitale*) na prednjoj strani tela gornje vilice, značajno je prilikom planiranja sprovođenja lokalne anestezije *n. infraorbitalis* i maksilofacijalnih procedura ove regije.

Cilj: Morfometrijski ispitati položaj podorbitalnog otvora u odnosu na okolne anatomske strukture na prednjoj strani lobanje.

Materijal i metode: U istraživanje su bile uključene 42 lobanje (22 lobanje ženskog i 20 lobanja muškog pola). Obrada fotografija lobanja i izračunavanje odgovarajućih parametara izvršeni su u programu *ImageJ*. Udaljenost podorbitalnog otvora je izračunavana u odnosu na donju ivicu ulaznog otvora orbite, srednju liniju lica-*nasion* i prednju nosnu bodlju.

Rezultati: Izmerena prosečna udaljenost podorbitalnog otvora od donje ivice ulaznog otvora orbite je 8,11 mm na levoj i 8,08 mm na desnoj strani lobanje. U odnosu na srednju liniju lica ove vrednosti su 26,39 mm i 26,19 mm. Udaljenost ispitivanog otvora od *nasion*-a iznosila je, na levoj strani 43,8 mm, a na desnoj 44,21 mm. Od prednje nosne bodlje podorbitalni otvor udaljen je 33,24 mm i 32,43 mm na obe strane lobanje. Poređenjem ispitivanih parametara u odnosu na pol, statistički značajna razlika postoji u udaljenosti podorbitalnog otvora od *nasion*-a na desnoj strani ($p=0,007$), srednje linije lica na obe strane ($p=0,002$; $p=0,024$) i od prednje nosne bodlje na levoj strani ($p=0,049$).

Zaključak: Statističku značajnost pokazali su parametri udaljenosti podorbitalnog otvora od srednje linije lica-*nasion*-a i prednje nosne bodlje, u odnosu na pol. Razlike između izmerenih parametara na levoj i desnoj strani lobanje unutar celokupnog uzorka, nisu statistički značajne.

Ključne reči: morfometrija, analiza i podorbitalni otvor.

MORPHOMETRIC ANALYSIS OF THE POSITION OF THE INFRAORBITAL FORAMEN**Dragana Radošević, Nikola Knezi, Dušica Marić, Milena Trandafilović**

Department of Anatomy, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad

Introduction: The precise definition of the position of the infraorbital foramen on the anterior surface of the upper jaw is important for planning the administration of local anesthesia of infraorbital nerve and maxillofacial procedures in this region.

Aim: The aim of this study was morphometric examination of the position of the infraorbital foramen in relation to the surrounding structures on the anterior surface of the skull.

Material and methods: The sample comprised 42 skulls (22 female and 20 male skulls). Skull photos processing and calculations of parameters were done in *ImageJ* software. The distance of the infraorbital foramen was assessed in relation to the lower edge of the orbital opening, the facial midline, the nasion, and the anterior nasal spine.

Results: The measured average distance of the infraorbital foramen from the lower edge of the orbital opening is 8.11 mm on the left and 8.08 mm on the right side of the skull. In relation to the facial midline, these values are 26.39 mm and 26.19 mm. The distance of the examined foramen from the nasion was 43.8 mm on the left and 44.21 mm on the right side. The infraorbital foramen was 33.24 mm and 32.43 mm away from the anterior nasal spine on both sides of the skull. Comparing the parameters with respect to sex, statistically significant difference exists at the distance of the infraorbital foramen from the nasion on the right ($p=0.007$), from the facial midline on both sides ($p=0.002$; $p=0.024$) and from the anterior nasal spine on the left ($p=0.049$).

Conclusion: Statistical significance was found among the parameters of the distance from the infraorbital foramen to the facial midline, nasion and anterior nasal spine, in relation to the sex. The differences between the measured parameters on the left and right sides of the skull in the entire sample were not statistically significant.

Key words: Morphometry; Analysis, Infraorbital foramen.